

LA DESIGUALDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD PERIODÍSTICA. ANÁLISIS DE LOS BLOGS DE ELPAIS.COM Y ELMUNDO.ES DESDE UN PUNTO DE VISTA DE GÉNERO

The construction of women's subjectivity. Blog analysis of El País.com and El Mundo.es from a gender point of view

Dra. Elena BANDRÉS GOLDÁRAZ <http://orcid.org/0000-0003-0898-2232>
Profesora asociada Grado de Periodismo y Comunicación. Universidad de Zaragoza
bandres@unizar.es

Dra. María GÓMEZ Y PATIÑO <http://orcid.org/0000-0001-5104-8918>
Profesora Ayudante Doctor Grado de Periodismo y Comunicación. Universidad de Zaragoza
mariaqp@unizar.es

Dra. Carmen MARTA-LAZO <http://orcid.org/0000-0002-0004-1094>
Profesora titular del Grado de Periodismo y Comunicación. Coordinadora del Grado en Periodismo e I.P. CIGID Universidad de Zaragoza
cmarta@unizar.es

BIBLID [(2172-9077)10,2015,295-327]

Fecha de recepción del artículo: 10/01/2015

Fecha de aceptación definitiva: 09/04/2015

RESUMEN

En el presente artículo, presentamos un estudio cuantitativo basado en la selección de una muestra de los blogs escritos por mujeres en dos medios escritos de referencia en España para descubrir cuáles son los temas abordados y cuáles son los asuntos que preocupan a las mujeres y que permiten construir tanto su subjetividad como su visibilidad social. El análisis de la agenda-setting reflejada en la selección de los temas de estos blogs femeninos descubre la gran desigualdad existente, tanto en número de escritoras respecto a los escritores, así como en la selección de los grandes temas como son la política y la economía en los que la presencia femenina, prácticamente, no existe.

Palabras clave: blog; mujer; género; subjetividad; agenda-setting.

ABSTRACT

We present a quantitative study based on a random strategic selection of blogs sample written by women in two reference newspapers (El Mundo.es & El País.com) in Spain to find out the issues dealt and concerning, women as they enable the construction of women's subjectivity and their social visibility. This agenda-setting analysis visibilizes these female blog whose subject's choice discovers the existing inequality, both in number (women and men writers), as well as selection of the major issues: politics and economy, where women's presence nearly does not exist.

Key words: blog; women; gender; subjectivity; agenda-setting; El País.com; El Mundo.es.

“Siempre nos hemos movido por casi todas partes, aunque la visibilidad y el reconocimiento son otra historia”.

María Soleto en el blog *Ellas de El Mundo.es*

1. Introducción

Los medios *on-line* alojan en sus páginas diferentes blogs escritos en su mayoría por periodistas de las propias redacciones que intentan describir aspectos diferentes a las informaciones recogidas en el medio, así como opiniones que, para Salaverría (2008), “lejos de ser una alternativa periodística de los medios tradicionales, están constituyéndose por el contrario en su caja de resonancia en internet”. Se puede hablar de *discurso periodístico* (Van Dijk, 1990) para definir todo aquel texto, cualquiera que sea su naturaleza, contenido en el medio impreso (Balle, 1991) o digital y su autoría. En palabras de Gómez y Patiño (2013, p. 84), “el periodismo, como la energía, no desaparece, sino que se transforma”, por lo que es interesante observar esta transformación en los textos cuando están escritos como noticias o como comentario de blog. Siguiendo a Orihuela (2003), “las bitácoras, weblogs o blogs, son sitios web estructurados originalmente como diarios personales, basados en enlaces, noticias y opiniones que se actualizan de modo regular, escritos con un estilo informal y subjetivo”. A diferencia del periodismo tradicional, las bitácoras facilitan “*interactividad*, si el propietario lo permite, esa es una facultad de gestión que el bloguero decide” (Gómez y Patiño, 2013, p. 87). Los medios de comunicación son los constructores de la realidad social y, por tanto, actúan como un reflejo, tanto de los acontecimientos que trascienden como del sentir popular. Dado que los medios cubren solo y exclusivamente los temas de

interés general constituyen una herramienta muy valiosa para conocer la realidad social (Berger y Luckmann, 1989; Hernando, 1990) de una forma documentable y para convertir los temas en ellos tratados en el repertorio de asuntos que le interesan o preocupan a la sociedad. Si bien es cierto que cuando Peter Berger y Thomas Luckmann hablaban de la construcción de la realidad social (*off-line*) la realidad digital (*on-line*) no existía. Por ello, la preocupación actual sería poder observar si la realidad digital de hoy (*on-line*) y más específicamente, la realidad *on-line* creada por mujeres a través de sus propios blogs podría generar una realidad distinta de la transmitida hasta el momento, teniendo en cuenta que la agenda de noticias aportada a la ciudadanía dependerá de los criterios informativos e intereses editoriales de los medios. “Contenidos puramente informativos publicados por el mismo periodista en *El País* adquieren otro matiz en la red social, con comentarios valiosos para contextualizar el contenido y la posición que tiene sobre ese contenido” (Marta-Lazo y García-Idiákez, 2014).

Sin embargo, los contenidos de los blogs, aparentemente, son elegidos por quienes los escriben por lo que escaparían, en principio, de los condicionantes exógenos que supeditarían tanto la elección de los temas como los puntos de vista desde los que son mostrados. Si, tal y como afirma Aparici (2010, p. 15): “El poder de la imagen y de las empresas y grupos económicos, empresariales y políticos determinan lo que será mostrado o no, lo que será omitido o no, cómo será mostrado, quiénes serán mostrados, de qué manera, etc.”, los blogs arrojarían un reflejo de libertad personal ajeno a cualquier determinismo impuesto. Un espacio nuevo en los medios de comunicación en el que puede visibilizarse tanto al hombre como a la mujer y en el que se puede construir una realidad tanto femenina como masculina, en un marco de aparente igualdad, ya que, como apunta Cantillo (2011, p. 297):

La Historia siempre nos ha narrado en género masculino y aunque las sociedades han estado siempre formadas por hombres y mujeres, la construcción de ese mismo tipo de relato de género se ha trasladado al Ciberespacio, donde se siguen repitiendo los viejos tópicos patriarcales

que presentaban a las mujeres como usuarias que no encajaban en ese mundo que nacía y crecía a pasos agigantados y que, nuevamente nos daba la espalda.

En el trabajo que aquí se presenta se visibiliza el repertorio de temas de preocupación femenina con el que se irá configurando la subjetividad femenina a la que nos queremos aproximar, temas en los que también se centran en desmontar dichos tópicos.

Los blogs analizados pueden clasificarse en función de una determinada tipología: “1) periodísticos (estrictos o mixtos), 2) empresariales y/o corporativos (comercial/informativo), 3) tecnológicos (puros o aplicados), 4) educativos (edublogs), 5) políticos (partido/personal/campañas electorales), 6) literarios (diarios/poemas/relatos, etc.) y 7) personales (amplio espectro)” (Gómez y Patiño, 2013, p. 87), aunque los medios llevan a cabo su propia clasificación por áreas. Una clasificación que deja traslucir, no obstante, una gran carga de identidad. Una idea que plasma Violi (2008, p. 47) al afirmar que “el blog es un medio fuertemente identitario en lo que concierne a su práctica productiva y enunciativa, inscribe en sus entrañas un fuerte simulacro de subjetividad autoral que representa, por decirlo de algún modo, su marca de reconocibilidad”.

2. Objetivos e hipótesis

El objetivo es observar los temas escritos por mujeres en los blogs de estos dos periódicos de referencia en España para analizar de qué modo se construyen los discursos femeninos. La *agenda-setting* tiene una importancia vital en la construcción del pensamiento ciudadano (McCombs *et al.*, 2011). En esta misma línea, la propia enumeración realizada es relevante por su naturaleza descriptiva y, más aún, porque permitirá establecer las referencias sobre la construcción de la imagen y la identidad de la mujer del siglo XXI. Se pretende averiguar si en el ciberespacio se mantiene lo que Salomé Sola (2012, p. 823) achaca al mundo *on-line* y es el papel fundamental que juegan

los medios en “la configuración de las identidades de género y, más concretamente, de las imágenes sobre la ‘mujer’”.

Se parte de la hipótesis de que las mujeres periodistas, en los blogs propios analizados pueden transmitir los temas que son de interés para ellas mismas, o para la sociedad en general. Esto supondría aportar una mirada distinta, que estaría a su vez conformando una subjetividad concreta visibilizada.

Asimismo, se plantea como hipótesis que la mayoría de los blogs puedan estar realizados por mujeres tituladas en periodismo, afines al ejercicio informativo y a la valoración de la actualidad. Y, por otro lado, también se parte de la consideración de que son mujeres menores de 35 años quienes escriben la mayor parte de los blogs.

Por todo ello, este trabajo intenta ofrecer una visión objetiva del tema, analizando “lo publicado” en los blogs escritos por mujeres, en torno a diferentes asuntos que son objeto de su interés o de su preocupación, lo que nos permitirá reconstruir la *agenda-setting* del discurso periodístico femenino y también comprobar que, como afirma Cerri (2010, p. 3) la palabra mujer:

ya no define una única posición objetiva. Ya no puede ser entendida exclusivamente como una entidad que se contrapone a otra, el hombre, y se caracteriza por un rol y un estatus específico. Ahora se configura como un contenedor general que reúne diversos tipos de mujeres: diferentes identidades y diferentes niveles de experiencia.

Esta aproximación permitirá observar una muestra del proceso de construcción de la subjetividad femenina española en el siglo XXI, a través de los blogs alojados en estos dos medios de comunicación y de los asuntos de interés reflejados que, por la posición que ocupan los periódicos analizados, están generando opinión pública.

Este trabajo ha pretendido descubrir cuál es el espacio que ocupan dentro de esos medios para los que escriben, de manera libre, a través de sus blogs. Y, en este sentido, se ha intentado indagar si dichas bitácoras pueden

equipararse, recogiendo un concepto de Fátima Arranz (2004, p. 228), al “espacio no connotado con valores masculinos o femeninos”.

3. Metodología

En esta investigación, nos apoyamos en el modelo de análisis de contenido (Walizer y Wienir, 1978; Krippendorf, 1980; Kerlinger, 1986), enfoque que nos permitirá observar de manera sistémica el contenido y temática que albergan los diferentes blogs elaborados por mujeres que hemos analizado.

Este estudio toma como referencia los datos del 2013 de la OJD Interactiva y el EGM por ser las empresas de referencia en la medición de audiencias y su difusión. Se eligen los datos de audiencias de ese año, como periodo de transición entre los dos años objeto de estudio. Por ello, la muestra está constituida por los blogs escritos por mujeres en *El País.com* y *El Mundo.es* en dos periodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de dos años alternos: 2012 y 2014. El primero por ser un periodo sin elecciones que pudieran condicionar el discurso. El segundo, por lo contrario, porque se celebran las elecciones europeas que aun no siendo los comicios de mayor intensidad genera debate y un cierto condicionamiento en la selección temática. Tal como se plasmaba en los resultados obtenidos por Gómez y Patiño (2011 y 2014), las agendas públicas y políticas no son ajenas a la conformación de la *agenda-setting* periodística. Además, en estos comicios se presentaba una fuerza política emergente: Podemos.

Los contenidos analizados se han estudiado en las distintas secciones de cada medio. *El País* (6): Internacional; Política; Economía; Cultura; Sociedad y Tecnología. *El Mundo*, que aunque tiene muchas más, por criterios comparativos, analizaremos solo las equivalentes: Opinión; Economía; Mundo; Cultura, Tecnología, Gentes y *Ellas*. El correspondiente a este blog en el otro periódico se llama *Mujeres*, se encuentra en la sección Sociedad. La muestra responderá a criterios de selección aleatoria, de corte socio-estadístico (García Ferrando, 1995).

Con el fin de utilizar este tipo de muestra sistemática, en los meses impares, se estudia la 2.^a y la 4.^a semana. De la segunda semana se analiza el jueves y de la cuarta semana el miércoles y el domingo. De los meses pares, se analiza la

1.^a y la 3.^a semana del mes. De la primera semana, se analiza lunes y viernes. De la tercera semana, martes y sábado, entendiendo que la semana empieza siempre en lunes. Se utilizarán exclusivamente los temas reflejados en sus titulares (Enzenberger, 1974) aunque también se tenga en cuenta que el lenguaje es o puede convertirse en un espejo social, que responde a unos hábitos y unas normas sociales (Bourdieu, 1980).

4. Análisis de resultados

4.1 Agrupación de los blogs de El País.com por secciones

En 2012, este medio digital alojaba 74 blogs repartidos en las secciones de Internacional, Política, Economía, Cultura, Sociedad, Tecnología y Gente, recogidos de manera individual, o agrupados por temáticas, dentro de otros blogs. De ellos, solo 23 estaban escritos por mujeres de manera continua, de forma individual, 31, por hombres y 20 de estos 76 blogs eran corales, escritos por más de dos personas, de los que 47 eran hombres y 33, por mujeres. El acceso a los blogs en la página principal de *El País.com* solía ser complicado en función de si la página llevaba o no publicidad “a formato completo” sobre el que se asentaba la portada o en función, también, del aumento de noticias que iban en la primera página. Ante un aumento de noticias de actualidad, se sacrificaba el espacio destinado a los blogs, siendo su único acceso desde la portada, la pestaña colocada en el lado derecho en la página principal, a media página, tras la pestaña de obituarios. El periódico clasifica los blogs por autoría y por nombre de la bitácora.

En 2014, el número de blogs desciende a los 63, a los que se accede a través de la pestaña “blogs”, en la página principal, de los que 15 están escritos por mujeres de manera exclusiva y 29 son varones. 19 son corales. Los blogs también se comparten en los “portales” de El País Semanal; Babelia; Planeta Futuro y Guía del Ocio. La renovación de la página web hace desaparecer los blogs que se dan de baja este año, como por ejemplo *Ayuda al estudiante* y *Apuntes científicos desde el MIT*, escritos por dos autores. Hay algunos que dejan de actualizarse como *Trending and Topics*, y otros se terminan porque fueron creados tan solo para recordar una efeméride, como fue el blog *El año de Turing*. Hay otras bitácoras que siguen existiendo, como *Ecolaboratorio* o *Idearium* pero dejan de actualizarse a mediados de 2014 y no tienen acceso

directo a la web o toda una sección de deportes, cuyos blogs desaparecen salvo el de Alfredo Relaño. En esta reestructuración, aparecen en portada de los blogs, 63 bitácoras (una de ellas, *Qué me das para*, no debería estar ahí al no actualizarse) aunque hay otra sección que se encuentra al final de la página web denominada *Smoda* y en la que se pueden encontrar otros cinco blogs, dos firmados por la redacción y tres por mujeres, dedicados a las tendencias de moda. En la página de ocio, se encuentran otros tres blogs, dos escritos por dos autores dedicados al cine y la música, respectivamente y otro, relacionado con la gastronomía, escrito por una mujer, Elvira Manso, con el título *A bocados*, iniciado en septiembre de 2014.

En 2014, el número de personas que aparecen como autores en la página principal es de 87, aunque algunas comparten bitácoras o ya no escriben. La actualización de los blogs arroja una cifra total de 29 varones que escriben un blog propio frente a 15 mujeres. Los blogs colectivos son 19, en los que escriben 72 hombres y 84 mujeres (véase Figura 1).

FIGURA 1.
Blogs de El País.com (2012, 2014)

Fuente: Elaboración propia

A estas cifras hay que añadir la relación de colaboradores y colaboradoras ocasionales que aparecen con una entrada en un blog. Se han llegado a detectar, en total, ochenta y cuatro mujeres con presencia en los blogs, frente a las quince que aparecen en el listado de autoría. La mayoría de colaboraciones esporádicas se registra en el blog Mujeres. En 2012 esta bitácora publicó cuarenta y ocho entradas escritas por mujeres, frente a once escritas por hombres. En 2014 se contabilizan 31 entradas escritas por mujeres frente a nueve, de hombres, algo que no ocurre con los blogs de *El Mundo.es* ya que no se nutren de colaboraciones esporádicas.

En cuanto a las edades aproximadas y profesiones declaradas en los breves *currículums* que aparecen en cada blog de las autoras analizadas (véase Figura 2) en *El País.com*, el 68,2 % se encuentra entre los 35 y 55 años; el 17 %, son menores de 35 y el 14,6 % se situarían en la franja de edad a partir de los 55.

FIGURA 2.

Distribución por edades de autoras de los blogs (El País.com y El Mundo.es)

Fuente: Elaboración propia

Respecto al reparto por profesiones de las mujeres que mantienen habitualmente su blog, el 52,3 % son periodistas. El resto son escritoras,

analistas, empresarias, historiadoras, docentes; así como una ingeniera agrónoma; una doctora en Ciencias Políticas; una geógrafa; una abogada especialista en Derechos Humanos; una sexóloga; una socióloga y una actriz, conforman el mosaico de profesiones de las mujeres que escriben habitualmente en los blogs de *El País*.

En este sentido, cabe matizar el elevado porcentaje de autoras de blogs que poseen la titulación de periodismo, lo que se relaciona con que el interés de informar de la actualidad corresponde a los profesionales del sector periodístico. Como apuntan Vadillo; Marta-Lazo y Cabrera (2010, p. 188):

La formación académica del periodista generó desde la implantación de los estudios un nutrido debate. La bautizada como “tercera vía” para aquellos profesionales que no han cursado la carrera y ejercen como periodistas generó controversia en el seno de los medios de comunicación allá por los años 80 y 90. Sin embargo, es ya una realidad que la posesión del título es un signo de identidad y reconocimiento...

El País.com permite compartir cada comentario, cada post, en diez redes sociales diferentes: *Eskup*, *Facebook*, *Tuenti*, *Menéame*, *Bitácoras*, *iGoogle*, *My Yahoo*, *My Live*, junto con las pestañas diferenciadas *Me gusta* (de *Facebook*) y *Tweet* (de *Twitter*). Estos blogs también permiten al público la comunicación directa con el autor o la autora, a través de los comentarios que son moderados antes de ser publicados.

4.1.1 Sección Internacional

Esta sección la componían, en 2012, un total de trece blogs, de los que ocho están escritos por mujeres de manera exclusiva, tres por hombres y dos, son blogs corales. *El País* incorpora a esta sección las bitácoras: *Del alfiler al elefante*, *Alternativas*, *Café Steiner*, *Las Atalayas*, *Fumata Negra* y *A vueltas con el Golfo*.

En el blog *Alternativas* escriben 19 hombres y 4 mujeres durante ese año y en *África no es un país*, coordinado por Lola Huete Machado, escriben otras dos

mujeres y tres hombres. Las que llevan el blog de manera personal son: María O'Donnell: *Radio Buenos Aires*; Ángeles Espinosa: *A vueltas con el Golfo*; Yoani Sánchez: *Cuba libre*; María Antonia Sánchez Vallejo: *Ruinas Griegas*; Cristina F. Pereda: *USA español*; Pilar Bonet: *Las Atalayas*; María Teresa Ronderos: *Trova paralela*; Yolanda Monge: *The American Way of Life*. Mientras que el blog de la *Fundación Alternativas* estaba compuesto por Erika Rodríguez Pinzón, Belén Barreiro, Sandra León y Katty Cascante.

En 2014, no se mantienen todos los blogs aunque en algunos corales aumenta la presencia femenina como en el de *África no es un país*, pero pasa a la sección de sociedad, en el que además de continuar la periodista de *El País*, Lola Huete Machado como coordinadora, escriben también la escritora ganesa Akua Djanie y la periodista y escritora, Ángeles Jurado. María Antonia Sánchez Vallejo, deja de escribir en su blog en febrero. Cristina F. Pereda, hace lo mismo en julio de 2013. María Teresa Ronderos y Yolanda Monge cesan su actividad en noviembre de 2012 mientras que las autoras del blog coral *Fundación Alternativas* (en el que escriben 15 hombres y 4 mujeres) se mantienen en activo. La accesibilidad, por contra, se ha reducido al haber optado *El País.com* por mostrar en cada sección solo los blogs que han sido recientemente actualizados, por lo que no se puede acceder a las autoras directamente, desde la página de la sección, salvo que se conozca la dirección completa de cada uno/a. Otra opción para acceder a los *posts* de cada persona se encuentra en el índice que aparece en el inicio de la página, bien por el nombre de cada blog o por el nombre de cada autor/a, aunque hay algunas bitácoras que no aparecen en el índice por autoría. En 2014 seis mujeres escriben habitualmente en esta sección, frente a diecisiete hombres. Y el número de blogs queda reducido a cinco, dos escritos por mujeres, otros dos por hombres y el coral *Fundación Alternativas*, en el que quince son varones y cuatro, mujeres.

4.1.2 Sección Política

En esta sección escriben en 2012 un total de once personas, en ocho blogs. Cinco escritos por hombres y uno coral, *Metroscopia*, en el que sí escriben mujeres. *Metroscopia* está integrado por José Juan Toharia; José Pablo

Ferrándiz; Silvia Bravo; Susana Arbas; Mar Toharia y Violeta Assiego. En esta sección se enclava *El Patio del Congreso* y *Sirimiri*. Ocasionalmente, también tratan de política quienes colaboran en el blog *Mujeres*, coordinado por Berna González Harbour y *Economismo*, coordinado por Javier Ayuso y en el que escribe Alicia González, quien en 2014 pasa a ser la coordinadora. En 2014, los hombres que escriben en política son: Iñaki Gabilondo, Ernesto Ekaizer, Antoni Gutiérrez-Rubí, Fernando Garea, Juan Mari Gastaca y los mismos componentes del blog *Metroscopia*.

4.1.3 Sección Economía

Con el título *Economismo*, *El País.com* mantiene este blog dedicado a la economía, elaborado por el equipo de redactores que llevan esta sección en el propio diario escrito y digital. La firma más habitual es la de Alicia González que es, a su vez, quien coordina la bitácora pero el blog cuenta con la participación de cuarenta y tres colaboradores, de los que llama la atención que solo dos sean mujeres. A finales de 2014 desaparece el blog del índice de la página de inicio, aunque sigue presente en la página de economía. La última entrada registrada data de julio de ese año. Los colaboradores habituales y firmas invitadas no figuran en el índice general. En *Finanzas a las 9*, blog realizado por la empresa AFI (Análisis Financieros Internacionales) en la que participan siete personas coordinadas por el catedrático de economía Emilio Ontiveros, no hay ni una sola mujer. Este blog inicia su andadura en junio de 2012. Junto a *Con Arte y Sonante*, blog de Miguel Ángel García Vega y *el blog de Paul Krugman*, componen las bitácoras existentes sobre economía.

4.1.4 Sección Cultura

En 2012, esta sección aloja una veintena blogs, de los que siete son corales. En esta sección, se integraban los blogs de libros, cine, televisión, música, toros, gastronomía, sexo, moda, arte, arquitectura y viajes.

En 2014, cambia la estructura y muchos de los blogs pasan a otras secciones hasta reducirse a catorce blogs, de los que dos están escritos por mujeres y en seis también participan, de manera coral. Los blogs de moda quedan reducidos a cinco y salen del índice general. Aquí se encuentran *Papeles perdidos*, un blog literario de cultura y creación, elaborado por el equipo que hace cada semana *Babelia*, la revista cultural de *El País* y otros colaboradores, como la escritora mexicana Cristina Rivera-Garza, en el que participa también Amelia Castilla, que compagina sus colaboraciones con este blog y el dedicado a la novela negra, *Elemental*. Desaparece el blog taurino y se integra el de Anatxu Zabalbescoa, *Del tirador a la ciudad*, dedicado a todo lo relacionado con la arquitectura. En el blog *Historias* participan dos hombres y tres mujeres: María José Turrión, Isabel Burdiel y Tereixa Constenla, que inician en 2013 la andadura del blog junto a Julián Casanova y Manuel Morales. Se introduce también en esta sección (se deduce que por error porque en el enunciado aparece la sección "Sociedad") el blog dedicado a la convivencia con niños y niñas, *De mamas & De papas*, de Cecilia Jan. *El comidista*; *La ruta norteamericana*; *Gastronotas de Capel* que también se encuentra registrado en los blogs *El viajero*. Por otra parte, *Quinta Temporada* de Natalia Marcos, dedicado a las series televisivas y al cine, son los únicos blogs de mujeres en esta sección. El blog dedicado a la moda, *Delitos y faldas*. El Blog *El arte en la edad del silicio* pasa a la sección de tecnología. En total, doce blogs, de los que uno está escrito por una mujer, cuatro por hombres y siete son corales, en los que escriben diez mujeres y seis varones.

4.1.5 Sección Sociedad

En esta sección, se incluyen en 2012, veintidós blogs, aunque algunos se encuentran repetidos en la sección de cultura, como *Eros* o *Quinta temporada*. Catorce, corales y cuatro están escritos por mujeres y tres por hombres. En esta sección cuentan con blogs: Milagros Pérez Oliva, con *Cosas que importan* y Cecilia Jan, titulado *De mamas & De papas*. Además, se incluye el blog *Mujeres*, escrito por hombres y mujeres, coordinado por Ricardo de Querol. El Blog *3.500 millones. Ideas irreverentes contra la pobreza*, aparece en esta sección, escriben seis hombres y cinco mujeres: Marta Arias, Yolanda Román,

Irene Milleiro, Raquel García y Laura de Luis. O *El año de Turing*, un blog coral sobre las aportaciones de Alan Turing, coordinado por Pedro Meseguer y Juan José Moreno Navarro. Por último, *La doctora Shora* está escrito por Esther Samper.

En 2014, los contenidos de esta sección se engloban en dieciséis blogs, en los que escriben cuarenta y tres hombres y cincuenta y nueve mujeres. Nueve son corales. La mayoría de estas bitácoras pasan a formar parte del portal *Planeta Tierra*, en enero de ese año. *África no es un país; Migrados*, que inicia su andadura en 2014. Coordinado por la periodista Lola Hierro, blog en el que se da voz a “quienes no la tienen”, escriben cinco personas más, de las que dos son mujeres: Quan Zhou Wu, española de origen chino, diseñadora gráfica; y Mercedes Rodríguez, colombiana y licenciada en psicopedagogía. *3.500 millones*, blog que lucha contra la pobreza, en el que escriben once personas. Como colaboradores regulares se encuentran nueve personas de las que cuatro son mujeres, especializadas en diferentes secciones. Otro ejemplo es *Paz en construcción*, blog coral dedicado a la reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog se nutre de colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz, todos hombres y ni una mujer, salvo cuando aparecen como colaboración puntual. En el blog *Alterconsumismo* escriben 17 personas de las que 9 son mujeres. Este blog está coordinado por Anna Argemí, periodista especializada en comercio. También se incluyen en esta sección: *Y... ¿dónde queda el Sáhara?*, blog en el que escriben seis personas sobre la cultura saharauí, solo una es mujer, Sukina Aali-Taleb, periodista y profesora de lengua española. *Defensora del lector*, blog en el que la periodista Lola Galán ejerce sus atribuciones de defensora de los lectores y lectoras del periódico. El blog coral *coordinado por Ricardo de Querol y Ana Alfageme*, en el que en 2014 escribieron treinta mujeres y nueve hombres. El blog está dividido en doce categorías: Cultura, Empleo, Estilo de vida, Mundo, Poder, Violencia de Género, Educación, Empresa, Internet, Opinión, Política y Mujeres que cambian el mundo.

En el blog *Eros* escriben cinco autoras coordinadas por Analía Iglesias: Anne Cé, Esther Porta, Venus O'Hara, Tatiana Escobar y Silvia C. Carpallo.

Escuelas en red está escrito por dos autores: Florencio Luengo y Rodrigo J. García. *Emperrados*, por dos mujeres: Ana Alfageme y Noelia Camacho. *Contrapuntos*, de Pablo Gentili. *Miradas árabes*, escrito por Miguel Ángel Medina, cierra el blog el 17 de octubre de 2014, tras año y medio de andadura. *Escool*, sobre educación, escrito por Susana Pérez de Pablos, periodista de *El País* de la edición en papel. *De mamas & De papas* con Cecilia Jan y Ana Pantaleoni, Javier Salvatierra y Fernando Navarro, blog que aparece en diciembre en la página de los blogs de cultura.

4.1.6 Sección Tecnología

En este apartado, se incorporan diez blogs en 2012, de los cuales, tres están escritos por mujeres. Además, también aparecen varios registrados doblemente en sociedad, como se ha reflejado antes, por ejemplo *El arte en la edad del silicio*. En esta sección escriben Lola Pardo, con el blog *Mil millones de vecinos*; Karelía Vázquez, con el blog *Antigurú* y Rosa Jiménez Cano, que con el blog *Aplilandia*, simultanea contenidos con su otro blog de toros.

Como se ha dicho, en 2014, ya no aparece esta sección como tal en la clasificación de la portada de blogs. *El blog de Toros* y *Antigurú*, desaparecen y *El arte en la edad del silicio* y *Mil millones de vecinos*, dejan de actualizar en julio de 2014. El blog de tecnología se nutre de los contenidos que aportan los redactores y redactoras de la misma sección (Rosa Jiménez Cano, Clara Ávila Cantos, Laia Reventós, Javier Martín) al blog *Aplilandia* que aparece en el índice de portada y se enlaza con la pestaña de Tecnología. Por otro lado, en 2013 aparece *Vida virales*, escrito por dos estudiantes de publicidad que deja de actualizarse en 2014.

4.1.7 Sección Gente

Esta sección no aparece en portada. En ella, se encuentra el blog de Marcela Sarmiento, *Club latino*. En 2014 desaparece este enlace directo y el blog queda

relegado a la aparición temporal, cuando se publica una entrada, en la portada de la sección.

4.2 Blogs de El Mundo.es. Agrupación por secciones

Los blogs de *El Mundo.es* ocupan once secciones en las que se encuadran diferentes blogs escritos por periodistas y colaboradores/as del propio periódico publicado también en papel. Como puede apreciarse en la Figura 3, en 2012 existen 64 blogs activos y tres portales (*Ocholeguas*, *Blogs de Deportes* y *Yo Dona*) que contienen, a su vez, 20 blogs. En total, 84 bitácoras, de las que 10 son corales y 4 son blogs en los que se recogen las quejas ciudadanas. Descontando estos últimos y los corales (escritos por más de dos personas), 14 son blogs redactados por una mujer y 56, por hombres. La suma de los autores en los blogs corales alcanza los 54 hombres, frente a 28 mujeres. En la página principal aparecen 93 bitácoras más que no se actualizan, aunque hay uno, el blog *Ruta Quetzal* que sí está activo y escrito por una mujer. Hay dos blogs de deportes que no están integrados en el portal específico y solo se llega hasta ellos cuando se actualizan o a través de otro blog de la sección. (*La Gabarra*, escrito por un varón y *Mestellazos*, escrito por un hombre y una mujer).

En 2014, aumenta el número de bitácoras a 92, distribuidas en: 52 blogs personales, 11 bitácoras corales y cuatro portales (*Ocholeguas*, *Blogs de Deportes*, *Yo Dona* y *LOC*, que contiene ocho blogs, tres de los cuales aparecen en otra sección al mismo tiempo). Estos dos últimos portales tienen entrada propia en el listado inicial de blogs, entre los que suman otros 29 blogs. El número de blogs escritos por hombres asciende a 66 y, a 7, el número de mujeres que mantienen una bitácora de manera personal, con entrada directa desde la portada de blogs. Si tenemos en cuenta el número de personas que escriben en los blogs corales, la cifra de hombres alcanza los 59 y el número de mujeres a 16.

La presencia masculina en los blogs corales llega a 45 y a 14 la femenina.

Las categorías en las que se dividen estos blogs son: Opinión; Economía; Mundo; Cultura; Tecnología; Ciencia; Gentes; Los blogs más cercanos; Televisión; Toros, Otros blogs y blogs no actualizados.

FIGURA 3.

Blogs de El Mundo.es (2012, 2014)

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Sección Opinión

En 2012, en el apartado de Opinión, *El Mundo.es* alberga doce blogs de colaboradores del periódico de los que diez están escritos por hombres, uno, por una mujer y la bitácora *Consejo Editorial*, en el que escriben periodistas de la casa y personas de reconocido prestigio en el mundo del derecho. La única mujer es Lucía Méndez, que a su vez, mantiene otro blog en esta sección llamado *La sombra del poder*. Además de estas dos bitácoras, en esta sección se encuentran los blogs: *El blog de Santiago González*; *El mundo por dentro y por fuera*, escrito por Arcadi Espada que cambia el nombre del blog en 2013 a *1714: Diario del año de la peste*; *Dragolandia* por Fernando Sánchez Dragó; *Crónicas de un diplomático jubilado*, escrito por Inocencio Arias y la bitácora *Hilo de Ariadna*, por Álvaro Vargas Llosa. *Guantánamo*, de Salvador Sostres; *El cuadrilátero* por Ángel F. Fermoselle; *A simple vista* por Pedro Simón; *La libertad más frágil* por Justino Sinova. A finales de este mismo año empieza a escribir Manuel Jabois, con su blog *Personajes en limpio*.

En 2014, aparecen dos blogs nuevos. *Bajos fondos*, escrito por Fernando Lázaro y *Orilla sur*, por Ignacio Cembrero. Lucía Méndez sale del blog *Consejo Editorial*, aunque sigue con el suyo propio y entra Victoria Prego, subdirectora de *El Mundo* (edición en papel) que, por cierto, no escribe ningún post en 2014.

4.2.2 Sección Economía

De esta sección, forman parte cuatro blogs personales escritos por periodistas especializados en economía y otro enlace a un blog coral que bajo el nombre *¡No doy crédito!* alberga las opiniones de otros seis autores, cinco hombres y una mujer, Elena Hita que deja de escribir en este blog en 2014 aunque se incorpora María Vega, redactora de economía del periódico. En este año siguen los mismos blogs: *Espíritus animales*, escrito por Pablo Pardo; *ContraOpa*, por Carlos Segovia; *Hay un gurú en mi sopa*, de Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, deja de escribirse en 2013; y *La pureza está en la mezcla*, de Martin Varsavsky, que solo registra dos entradas en 2014. En total, dos blogs escritos por varones y el coral en el que participan cinco hombres y una mujer.

4.2.3 Sección Mundo

En 2012, cinco enlaces englobaban este apartado dedicado a comentar, desde una visión personal, las vicisitudes internacionales. *Blogoterráqueo*, un blog coral en el que escriben 17 corresponsales de *El Mundo* (edición en papel) (11 hombres y 6 mujeres) sobre los países en los que se encuentran destinados: Irene Hernández Velasco desde Roma; Juan Manuel Bellver desde París; Rosalía Sánchez desde Berlín; Carlos Fresneda desde Londres; María Ramírez desde Nueva York; Eduardo Suárez desde Nueva York; Pablo Pardo desde Washington; Jacobo S. García desde Ciudad de México; Ramy Wurgaft desde Buenos Aires; Salud Hernández-Mora desde Bogotá; Javier Espinosa desde Beirut; Sal Emergui desde Jerusalén; Francisco Carrión desde El Cairo; David Jiménez desde Bangkok; Mónica Bernabé desde Kabul; Mónica García Prieto desde Beirut; y Javier G. Gallego, en Bruselas. En 2014, se incorporan María Fluxá (que mantiene otro blog de viajes), desde Noruega y Xavier Colás, desde Rusia.

El segundo enlace, *Europa a tiro de blog* es el resultado de los comentarios de nueve eurodiputados españoles, británicos y portugueses (seis hombres y tres mujeres), además del portavoz del Parlamento Europeo. Este blog dejó de actualizarse en octubre de 2012. El tercer enlace lleva al blog personal de la escritora cubana Wendy Guerra, denominado *Habáname*; el cuarto es el blog coral *Nuestra América 2.0* (que deja de actualizarse en diciembre de 2012), con Jessica Zorogastua, Guillermo Hirschfeld, Martín Santibáñez, Rafael Domingo, Aparicio Caicedo Castillo, Yolanda Vaccaro Alexander, Aldo Mariategui, Xavier Reyes Matheus, Gabriela Calderón y María Antonia García de la Torre. El quinto es el denominado *Planeta NYC*, escrito por los corresponsales de *El Mundo* (edición en papel) y de *El Mundo.es*, María Ramírez y Eduardo Suárez, en Nueva York. En 2014, aparecen dos nuevos blogs: *De repente, Brasil*, escrito por Germán Aranda y *Putinistán*, escrito por Xavier Colás. En total, cuatro blogs.

4.2.4. Sección Cultura

Esta sección está compuesta por siete blogs personales y uno colectivo, en el que escriben tres personas bajo pseudónimo. Todas las bitácoras de cultura están escritas por firmas masculinas. En 2014, empieza en esta sección Esther Alvarado a escribir de teatro, en su blog *Teatro. Fila 1*. En total, nueve blogs de los que solo uno está escrito por mujeres.

4.2.5 Sección Tecnología

Seis blogs de los que cuatro son personales y dos colectivos. Solo se registra la presencia de una mujer en el blog coral. En 2014, la presencia femenina en un blog personal se reduce a un solo blog, *EnREDados*, de Elena Mengual y a otra mujer, Ana María Nimo que participa en el blog coral *Applícate* (junto a José Antonio Navas, David Alameda y Guillermo del Palacio). Además de este blog, forman esta sección: *El gadgetoblog*, de Ángel Jiménez de Luis, quien también escribe en *Applícate* y en el blog de viajes, *Quinta Avenida; El catalejo*, de Sergio Rodríguez; *Entre bits&chips*, escrito por Javier López Tazón; y *El mundo player*, blog coral sobre videojuegos, escrito por siete blogueros, algunos de los cuales también escriben en *Applícate*.

4.2.6 Sección Ciencia

En 2012, la sección está compuesta por cinco blogs escritos íntegramente por hombres. Uno de ellos mantiene otro blog como corresponsal de *El Mundo.es* en Londres, Carlos Fresneda. A este se añaden: *EcoHéroes*; *Clima*, de Antonio Ruiz de Elvira; *Tierra*, de Joaquín Araújo; *Cosmos*, de Javier Armentia; y *Sapiens*, de Eudald Carbonell. Ninguna mujer aparece ni siquiera como firma invitada. En 2014, aparecen tres nuevos blogs: *Blogosaurio*, escrito por el paleontólogo Luis Alcalá; *Yo, mono*, de Pablo Herreros, antropólogo; y *El por qué de las cosas*, escrito por el mismo autor que el blog *Clima*, presente en esta página desde 2010.

4.2.7 Sección Gentes

Son tres blogs escritos por tres mujeres dedicados al mundo de la moda, el corazón y crónica rosa, con los blogs *Corazón de melón*, *Sin noticias de Dior* y *Paso Revista* escritos por Mariví Fernández Palacios, Beatriz Miranda y Emilia Landaluce, respectivamente. En 2013 deja de actualizarse *Paso Revista*.

4.2.8 Sección Blogs más cercanos

En 2012, formaban parte de esta sección once blogs, de los que cuatro se centran en recoger las protestas ciudadanas, tres son corales, otros tres están escritos por varones y uno, por una mujer. En 2014 se reduce a siete: *Ciudadano M* es una ventana abierta a la denuncia ciudadana de Madrid; *SVQ* (que deja de actualizarse en 2012); *Línea 2* escrito por los redactores de *El Mundo* en Andalucía, Ignacio Díaz Pérez, Francisco Javier Recio, Teresa López Pavón y Carmen Torres. En este año se añade el articulista de *El Mundo*, Carlos Mármol; *Archipiélago Gulasch*, escrito por Román Piña desde Baleares; *Nunca pasa nada* (que deja de actualizarse en 2012); *Ciudadano IB* (que se deja de actualizar en 2013); *Ciudadano CVA* (que también se deja de actualizar en 2013); *Conexión Valencia* escrito por los redactores de *El Mundo* de la Comunidad Valenciana, Xavier Borrás, Mariano Gasparet, Marisol Hernández, Héctor Sanjuan, Ferrer Molina, Eugenio Mallol y Rodrigo Terrasa. *Paco a la naranja*; *Ciudadano Castilla y León* (que deja de actualizarse en 2013) y *Zoocity*, un blog escrito desde Valencia por Bel Carrasco.

4.2.9 Sección Televisión

En 2012, el bloguero Alberto Rey, con su bitácora *Asesino en serie*, hace crítica de los programas de televisión y Betty Miró disecciona “Gran Hermano” con el blog *Betty Zoom Gran Hermano* aunque en 2014 solo pervive el blog de Alberto Rey.

4.2.10 Sección Toros

Desde 2012, se publican en esta sección dos blogs. Uno del crítico taurino Zabala de la Serna y otro coral escrito por cinco críticos.

4.2.11 Sección Otros blogs

En 2012, se publican diez blogs en esta sección, de los que cinco son personales: *El selector*, de Custodio Pastor; *La trinchera*, Luis Núñez-Villaveirán; *La cama de Pandora*, escrito por “Pandora Rebato”; *Es Amor*, de Ayanta Barilli; y Happy FM. El portal con acceso directo en esta sección, *Yo Dona*, que a su vez, está compuesto por 12 blogs dedicados, mayoritariamente, a moda y estilo de vida y, en menor medida a tecnología, opinión, belleza, viajes y cocina. *Yo Dona* tenía 22.300 seguidores en la red social de Facebook. En 2014 se rediseña la página y se reduce a 9 blogs, con la incorporación de Toñi Herrero Alcántara, DIY Hunters, María Ruisánchez, Cósima Ramírez y Ana Nievas, junto a Ana Salter, Rossy de Palma, Carlos García-Calvo, Ana Hernández Sarria, María Vela Zanetti, Isabel Martínez y Ramiro E. El número de seguidores en Facebook asciende a 103.203, en diciembre de 2014.

El blog *Ellas* cuenta con la colaboración de Alaska, Aurora Conde, Cristina Fallarás, Mónica García Prieto, Rosa Regás, Marisa Soletto, María Tardón, Cayetana Guillén Cuervo, Lucía Méndez, Anna Viñas, Carmen Serna y Mónica Bernabé.

En 2014, *Otros blogs* lo componen: *El selector*, de Custodio Pastor; *La trinchera*, Luis Núñez-Villaveirán; *La cama de Pandora*, escrito por “Pandora Rebato”. Los *blogs de elmundo.es/deportes* funcionan como un portal de 14 blogs escritos todos por hombres, de los que en 2014, dejan de actualizarse dos. Existe otro blog de motor, *En la pole*, escrito por Elena Isardo, pero no aparece en la entrada de los blogs de deportes. Se encuentra solo cuando aparece en la página principal una ampliación a la noticia de motor.

Otros blogs en este apartado son: *Happy FM*, radio de música fórmula en Internet, con Josep Lobató y *Voces*, blog de la Fundación argentina Voces cuya directora es Ana González y Juan Merín. En el portal de viajes de *El Mundo.es* se encuentra *Ocho leguas*, en el que también hay hueco para blogs. Aquí escriben de manera permanente, desde 2012, María Fluxá en su blog *Viajes con Mowgli* y Javier Mazorra, en su blog *Ventanilla o pasillo*. Guillermo Repáraz se incorpora en octubre de 2014, con el blog *El Buscador*.

En cuanto a las edades (aproximadas) de las autoras de los blogs de *El Mundo.es*, el 54,2 % se encuentran en la franja de edad de entre 35 y 55 años; el 25,7 % tiene menos de 35 y el 20 % supera los 55 años. Por profesiones, el 62,9 % son periodistas de *El Mundo*; el resto son escritoras, actrices, cantantes, directora de una fundación y empresarias.

5. Análisis de resultados

El País.com, en 2012, alojaba 74 blogs repartidos en las secciones de Internacional, Política, Economía, Cultura, Sociedad, Tecnología y Gente (véase Figura 1). De estas bitácoras, 23 estaban escritas por mujeres; lo que representaba el 31 %. En 2014, el número de blogs que pueden visualizarse directamente desde la página de inicio de los blogs (véase Figura 2) se ha reducido a 63 blogs en los que escriben, de manera habitual en su propio blog, 29 hombres y 15 mujeres, lo que representa en cuanto a número de autoras, el 23,8 %. Además de evidenciarse la clara desigualdad en cuanto al mantenimiento de blogs propios por parte de mujeres, resulta llamativa la casi testimonial presencia femenina en las secciones de Economía y Política.

La única presencia habitual en Economía se encontraba en el blog *Economismo*, coordinado por Alicia González, la única mujer que escribía regularmente de Economía en los blogs de este medio. Deja de actualizarse en julio de 2014 y no existe ninguna posibilidad de acceder a él, ni por nombre del blog ni por el de la coordinadora. En cuanto a la sección de Política, aunque las mujeres no estén representadas en dicha sección, es un asunto que les interesa y sobre el que escriben en sus bitácoras.

Los blogs analizados ascienden a un total de 46 en 2012 y a 13 en 2014. En total se han analizado 77 blogs de este medio, los cuales han sido a su vez divididos por áreas temáticas y, posteriormente, reagrupados por grandes

bloques. Teniendo en cuenta el objeto de estudio se han seleccionado únicamente, en función de su autoría, los escritos por mujeres. Al estar compartimentados por secciones, los blogs ya indican a priori los temas de los que van a tratar, aunque hay autoras que hablan de todo lo que tenga que ver con la actualidad. Realizando una separación por sexo, se observa como resultado que no hay ninguna sección en la que se detecte un número igualitario de autores y autoras. Al contrario, la presencia masculina es claramente superior, salvo en el blog *Mujeres*, en el que se detecta la participación de treinta mujeres frente a nueve hombres, en 2014. Una vez realizado el análisis, los temas que abordan pueden reagruparse en los siguientes (véase Figura 4).

FIGURA 4.

Temas abordados en los blogs analizados en 2012 y 2014, en El País.com

TEMAS 2012	APARICIÓN	TEMAS 2014	APARICIÓN
Literatura	11	Literatura	8
Televisión/Series	10	Televisión/Series	13
Política	10	Política	2
Internacional	9	Internacional	8
Arte	9	Arte	7
Comercio Justo	8	Comercio Justo	9
Arquitectura	8	Arquitectura	9
Mujer/Igualdad	8	Mujer/Igualdad	13
Sexo	8	Sexo	9
Salud	7	Salud	9
Economía	7	Economía	6
Relaciones de pareja	6	Relaciones de pareja	6
Moda	6	Moda	8
Cine	5	Cine	7
Igualdad	5	Igualdad	9
Minorías étnicas	5	Minorías étnicas	7
Teatro	3	Teatro	3
Jóvenes	3	Jóvenes	2
Juegos-tecnologías	3	Juegos-tecnologías	5
Decoración	3	Decoración	5

Violencia género	3	Violencia género	9
Deportes	3	Deportes	2
Publicidad	3	Publicidad	6
Toros	1	Toros	0
Cooperación	1	Cooperación	8
Drogas	1	Drogas	0
Música	1	Música	2
Periodismo	1	Periodismo	2
		Perros	11
Viajes	3	Viajes	4

Fuente: Elaboración propia

Clasificando los temas de una manera más globalizada por áreas, la relación de asuntos tratados quedaría como se refleja en la Figura 5:

FIGURA 5. Temas agrupados por áreas en los blogs analizados en 2012 y 2014, en *El País.com*

TEMAS 2012	APARICIÓN	TEMAS 2014	APARICIÓN
Cultura (Literatura, Arte, Arquitectura, Cine, Teatro, Música, Periodismo)	38	Cultura (Literatura, Arte, Arquitectura, Cine, Teatro, Música, Periodismo)	38
Sociedad (Mujer/Igualdad, Violencia género Comercio Justo, Minorías étnicas, Jóvenes, Cooperación al Desarrollo, Drogas)	34	Sociedad (Mujer, Igualdad, Violencia género Comercio Justo, Minorías étnicas, Jóvenes, Cooperación al Desarrollo, Drogas)	58
Ocio (Televisión/Series, Moda, Juegos/Tecnologías, Decoración, Viajes)	25	Ocio (TV/Series, Moda, Juegos/Tecnología, Decoración, Viajes)	35
Política/Internacional	19	Política/Internacional	10
Salud (Sexo, Relaciones de pareja)	21	Salud (Sexo, Relaciones de pareja)	24
Economía	7	Economía	6
Deportes y toros	4	Deportes	2
Publicidad	3	Publicidad	6
		Perros	10

Fuente: Elaboración propia

Tanto la relación de los temas tratados como su frecuencia de aparición informan de los intereses de las mujeres, dado que han sido ellas mismas las que han elegido sus contenidos. Como los temas seleccionados por las autoras son de máximo interés y actualidad, de alguna forma son el reflejo de las preocupaciones de la sociedad española, en general y particularmente de los que interesan a las mujeres.

En una primera aproximación, observamos que no hay temas excluyentes para los hombres. Más bien son temas de interés general escritos desde la mirada de mujeres periodistas o profesionales de otros ámbitos, que no necesariamente tienen que tener una perspectiva de género aunque esta perspectiva existe claramente dentro del blog *Mujeres*.

El análisis llevado a cabo en *El Mundo.es* arroja también una desigualdad manifiesta entre géneros, en cuanto a la autoría: 56 blogs están escritos por hombres frente a 14 dirigidos por mujeres, lo que demuestra un claro desequilibrio en cuanto a género. En los blogs corales, la composición en cuanto a género se traduce en 54 hombres por 28 mujeres. La cifra global de participación es de 110 hombres por 42 mujeres. Al igual que en *El País.com*, apenas existe presencia femenina en *El Mundo.es*, dentro de las bitácoras de Economía y de Política (tan solo una mujer tiene blog propio especializado en la sección de opinión y otra, que participa en el blog coral del Consejo de Administración de *El Mundo.es*), mientras que en *El País.com*, no existen mujeres con blogs dedicados en exclusiva a hablar de política ni de economía, tal y como se ha dicho anteriormente.

En cuanto a la sección de Economía, ninguna mujer mantiene un blog propio de los cinco existentes en *El Mundo.es*, aunque una redactora de dicha sección del periódico en papel, participa en el blog coral formado junto con otros dos redactores de Economía.

Cabe destacar que la desigualdad viene siendo perpetuada por las viejas atribuciones a roles tradicionales. En este sentido, la sección de Ciencia está representada exclusivamente por hombres y que las secciones de Gentes y Moda, solo por mujeres.

Por último, resulta llamativo que en *El Mundo.es* sea tan escasa la representación de redes sociales para compartir las entradas en los blogs. Solo se pueden difundir a través de las redes sociales *Facebook* y *Tuenti*, esta

última fue una red utilizada en el pasado casi en exclusiva por adolescentes y, a día de hoy, ha dejado prácticamente de usarse. En los blogs de *El Mundo.es* no existe la posibilidad de compartir las entradas ni a través de *Twitter* (actualmente, una de las redes más utilizadas por los periodistas) ni de *Google+*, aunque el público puede interactuar directamente con el autor a través de los comentarios.

A continuación, exponemos la tabla comparativa entre los temas abordados en los blogs de *El Mundo.es* en los años 2012 y 2014 (véase Figura 6):

FIGURA 6.

Temas abordados en los blogs analizados en 2012 y 2014, en El Mundo.es

TEMAS 2012	APARICIÓN	TEMAS 2014	APARICIÓN
Literatura	4	Literatura	2
Televisión/Series	3	Televisión/Series	0
Política	3	Política	1
Arte	2	Arte	2
Arquitectura	1	Arquitectura	0
Sexo	2	Sexo	3
Salud	3	Salud	3
Economía	2	Economía	2
Relaciones de pareja	4	Relaciones de pareja	4
Moda	4	Moda	5
Cine	3	Cine	3
Igualdad	6	Igualdad	10
Minorías étnicas	3	Minorías étnicas	3
Teatro	0	Teatro	2
Jóvenes	1	Jóvenes	1
Juegos-tecnologías	2	Juegos-tecnologías	2
Decoración	4	Decoración	6
Violencia género	7	Violencia género	11
Deportes	1	Deportes	2
Publicidad	1	Publicidad	2
Toros	0	Toros	0
Cooperación	2	Cooperación	2
Drogas	2	Drogas	0

Música	3	Música	3
Periodismo	2	Periodismo	2
Viajes	3	Viajes	4
		Ley del aborto	2
Crónica rosa	10	Crónica rosa	10

Fuente: Elaboración propia

Si agrupamos los temas por áreas, la relación de asuntos tratados quedaría como se detalla en la Figura 7:

FIGURA 7.

Temas agrupados por áreas en los blogs analizados en 2012 y 2014, en El Mundo.es

TEMAS 2012	APARICIÓN	TEMAS 2014	APARICIÓN
Sociedad (Mujer/Igualdad, Violencia género Comercio Justo, Minorías étnicas, Jóvenes, Cooperación al Desarrollo, Drogas, Crónica rosa)	31	Sociedad (Mujer/Igualdad, Violencia género Comercio Justo, Minorías étnicas, Jóvenes, Cooperación al Desarrollo, Drogas, Crónica rosa)	37
Cultura (Literatura, Arte, Arquitectura, Cine, Teatro, Música, Periodismo)	17	Cultura (Literatura, Arte, Arquitectura, Cine, Teatro, Música, Periodismo)	16
Ocio (TV/Series, Moda, Juegos, Tecnologías, Decoración, Viajes)	16	Ocio (TV/Series, Moda, Juegos, Tecnologías, Decoración, Viajes)	17
Salud (Sexo, Relaciones de pareja)	9	Salud (Sexo, Relaciones de pareja)	10
Política/Internacional	3	Política/Internacional	1
Economía	2	Economía	2
Deportes y Toros	1	Deportes y Toros	2
Publicidad	1	Publicidad	2
		Ley del aborto	2

Fuente: Elaboración propia

Otro foco digno de interés en la comparativa entre ambos medios se encuentra en el diferente tratamiento que se lleva a cabo en los blogs donde tienen mayor visibilidad las mujeres. Mientras que *El País.com* tiene un blog con el nombre

de *Mujeres*, en *El Mundo.es* la bitácora se llama *Ellas*. Para el primer medio, “este espacio nace para contar los cambios que está aportando la mujer a un mundo en transformación, para detectar desigualdades y para albergar debates bajo esta premisa clave: una sociedad desarrollada y libre no puede funcionar si no permite idénticas oportunidades a la mitad de la población...”. Por otro lado, en *El Mundo.es*, la definición que aparece en la portada del blog es “la lucha por la igualdad, las desigualdades que todavía son visibles en el trabajo y en el hogar. El mundo visto desde los ojos de importantes mujeres”. Llama la atención en este caso, tanto la denominación del blog como su posición en la pantalla de inicio. El uso de la tercera persona ya indica una segregación por razones de sexo dejando el objetivo del blog en algo aislado, fuera del contexto y alejado de los ideales esgrimidos por el propio medio de comunicación.

La posición en el ranking tampoco juega a su favor, ya que se encuentra en el penúltimo lugar de la pantalla, enclavado en la sección genérica de *Otros blogs*. Tanto por el nombre usado como por la ubicación en la página, da la sensación de que *El Mundo.es* lleva el blog *Ellas* a un gineceo particular aislado del resto de blogs. Esto hace presuponer que el nombre ha sido elegido por una persona de género masculino que, (aún) desconociendo su intencionalidad en esta acción, nos genera la sensación de que las mujeres que escriben en ese blog son un mundo aparte, alejadas de los asuntos importantes, como la opinión, la cultura, la tecnología, la ciencia, etc. Esta tesis se refuerza al comprobar cómo en el área de los blogs de opinión de *El Mundo.es* en 2012, de los 23 autores existentes, solo hay una mujer. En 2014, los autores pasan a 24 y las autoras aumentan en dos.

En líneas generales, en el blog *Ellas* puede afirmarse que existe un periodismo feminista: los temas son tratados desde una perspectiva de género explícita que demuestra la existencia de una sensibilidad diferente a la hora de elegir los asuntos sobre los que hablar. Esta visión distinta se plasma al narrar los hechos que evidencian situaciones de desigualdad para la mujer frente al varón. El “maltrato” a la mujer en cuanto a las desigualdades manifiestas en la sociedad española es una constante en los temas abordados por sus autoras que escriben en este blog. Ellas aportan una perspectiva de género diferente, que subraya los asuntos que deberían mejorar para la mujer ante la desigualdad en la vida cotidiana, realidad expresada en sus opiniones.

6. Conclusiones

Estas conclusiones permiten deducir la visión de las mujeres sobre los temas que conforman la construcción de la subjetividad femenina en referencia a la realidad social, así como sus preocupaciones temáticas que más interesan a la agenda periodística o intra-agenda particular de las periodistas que publican en los blogs de *El País.com* y *El Mundo.es*.

Desde un punto de vista socio-estadístico, se puede deducir que teniendo en consideración la muestra analizada, de carácter aleatorio y representativa de las mujeres que escriben en los blogs de estos dos medios de comunicación, se observa una constante: la preocupación de las mujeres por introducir en la *agenda-setting* los asuntos relacionados con la desigualdad entre hombre y mujer, tanto en la sociedad española como en el resto de países.

En la autoría de los blogs de los principales diarios españoles *on-line*, las mujeres tienen una presencia considerablemente menor que los hombres, desde el punto de vista cuantitativo y, últimamente, esta va en descenso. En *El País.com*, en 2012, la presencia de mujeres con blog propio equivalía aproximadamente a un 31 % del total. En 2014, al 23,8 %. En *El Mundo.es*, la presencia de la mujer con bitácora propia en 2012 supone el 20,8 % y, en 2014, desciende hasta el 8 %.

Respecto a la edad de las autoras de blogs, como puede observarse en la Figura 7, al contrario de lo que podría evidenciarse, las mujeres más jóvenes, menores de 35 años son minoritarias, en ambos medios, siendo mayoría la horquilla de mujeres de mediana edad, entre los 35 y los 55 años, tanto en *El País.com* como en *El Mundo.es*. Por tanto, se deduce que es en la madurez cuando las mujeres optan por mostrar, en mayor medida, su opinión sobre diferentes temas a través de sus blogs.

Por otro lado, se evidencia que la gran mayoría de las blogueras de ambos medios digitales son periodistas de profesión y, en un reducido porcentaje, escritoras o empresarias, lo que sirve para confirmar la importancia de poseer la titulación (o al menos dedicarse de manera profesional al periodismo) para ejercer el oficio informativo.

La presencia de la mujer en las secciones de Política, Opinión y Economía es escasa. Por el contrario, es mayoritaria en asuntos de Moda, Sexo y Crónica rosa, lo que ahonda los estereotipos relativos a la mujer con temas de índole

menor, al contrario que las secciones más potentes, ostentadas por lo general por hombres.

Se da la paradoja de que al igual que Arranz (*op. cit.*) ha constatado la existencia de una clara desigualdad en un ámbito como es el universitario, en el que en teoría, no tendría que darse, las mujeres que ocupan una ventana en los blogs de estos dos periódicos, no aparecen (no sabemos los motivos) en los temas ostentados principalmente por hombres.

Convendría revisar la inexistencia de una presencia igualitaria tanto en el número de mujeres que participan con blogs propios como en lo que se refiere a la especialización de los asuntos y a la igualdad de presencia en todo tipo de áreas.

Resulta paradigmático que siendo la desigualdad de géneros, y todo lo que ello conlleva, uno de los temas tratados con mayor profusión por estas mujeres, sean sus propios medios los que contribuyan a ahondar todavía más en esta desigualdad. Las mujeres siguen sin ser referentes en los asuntos clave que mueven el mundo. El haber realizado una descripción pormenorizada de los blogs escritos por mujeres nos permite saber *sobre qué escriben*, pero no *por qué escriben sobre esos temas*. Para responder a esta pregunta tan estimulante, nos planteamos una siguiente investigación en esta línea.

7. Bibliografía

Arranz Lozano, F. (2004): "Las mujeres y la universidad española: estructuras de dominación y disposiciones feminizadas en el profesorado universitario". En *Política y Sociedad*, volumen 41, número 2, pp. 223-242, Madrid.

Aparici, R. (coordinación) (2010): *La construcción de la realidad en los medios de comunicación*. Madrid: UNED.

Balle, F. (1991): *Comunicación y sociedad. Evolución y análisis comparativo de los medios*. Santa Fe de Bogotá: Tercer Mundo editores.

Berger, P. y Luckmann, T. (1989): *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: AMORRORTU Editores.

Bourdieu, P. (1980): *Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Madrid: AKAL.

Cantillo, C. (2011): "Representación de la mujer en el ciberespacio". En Aparici, R. (coordinación): *La construcción de la realidad en los medios de comunicación*. Madrid: UNED, pp. 297-317.

Cerri, C. (2010): "La subjetividad de género. El sujeto sexuado entre individualidad y colectividad". En *Gazeta de Antropología*, número 26 (2). Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/13865> [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2014].

Dijk, Van T. A. (1990): *La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*. Barcelona: Paidós Comunicación.

Enzenberger, H. M. (1974): *Elementos para una teoría de los medios de comunicación*. Barcelona: Anagrama.

García Ferrando, J. (1995): *Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología*. Madrid: Alianza Universidad Textos.

Gómez y Patiño, M. (2011): "Análisis del tratamiento de la mujer en la prensa escrita. Día Internacional de las Mujeres". En *Estudios sobre el Mensaje Periodístico EMP*, número 17(1), Madrid, pp. 119-140. Disponible en:

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2011.v17.n1.7 [Fecha de consulta: 12 de octubre de 2014].

- (2013): "El periodista mutante. La innovación en las rutinas profesionales". En Marta-Lazo, Carmen y Vadillo, Nerea: *Evaluación de la implantación del EEES en los estudios de Comunicación*. La Laguna: Colección Cuadernos Artesanos de Latina, número 34, pp. 79-102.

- (2014): "La influencia de la agenda setting: Análisis comparado del tratamiento del issue 'mujer' en la prensa española (2007-2012)". En *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 20(2), Madrid, pp. 1103-1120. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n2.47052 [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2014].

Hernando, B. M. (1990): *Lenguaje de la prensa*. Madrid: Eudema.

Ibáñez, J. (1990): "Técnicas avanzadas en investigación social". En *Suplementos ANTHROPOS*, número 22, Barcelona, pp. 143-144.

Kerlinger, F. N. (1986): *Foundations of behavioral research* (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Krippendorff, K. (1980): *Content analysis: An introduction to its methodology*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Lozano, P. (1974): *El Ecosistema Informativo: Introducción al Estudio de las Noticias Internacionales*. Navarra: Universidad de Navarra.

Marta-Lazo, C. y Vadillo, N. (coordinación) (2010): *Evaluación de la implantación del EEES en los estudios de Comunicación*. La Laguna: Cuadernos Artesanos Latina, 34. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/34_Nerea.pdf.

Marta-Lazo, C. y García-Idiákez, M. (2014): "El uso profesional de la red social Twitter en la redacción del diario español *El País*". En *Palabra Clave*, 17 (2), Bogotá, pp. 353-377. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-82852014000200006&script=sci_arttext&tlng=es [Fecha de consulta: 27 de diciembre de 2014].

McCombs, M.; Lance Holbert, R.; Kioussis, S. y Wanta, W. (2011): *The News and Public Opinion. Media Effects on Civic Life*. Cambridge: Polity Press.

Orihuela, José Luis (2003): "¿Qué son las bitácoras y por qué deberían importarnos?". En *Infonomía.com*, 20 de enero de 2003. Disponible en: <http://www.unav.es/noticias/opinion/op200103.html> [Fecha de consulta: 21 de diciembre de 2014].

Salaverría, R. (2008): "El estilo del blog periodístico: usos redaccionales en diez bitácoras españolas de información general". En *Actas y Memoria Final del Congreso Internacional Fundacional AE-IC* (CD-ROM). Santiago de Compostela, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2008. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10171/5103> [Fecha de consulta: 4 de enero de 2015].

Sola, S. (2012): "¿Víctima o heroína? Un análisis crítico de los blogs 'Mujeres' y 'En Femenino'". En *Discurso y Sociedad*, 6(4), pp. 815-849. Disponible en: <http://www.dissoc.org/ediciones/v06n04/DS6%284%29Sola.pdf> [Fecha de consulta: 12 de febrero de 2015].

Vadillo Bengoa, N.; Marta-Lazo, C. y Cabrera, D. (2010): "Proceso de adaptación de los estudios de Comunicación al EEES. El caso de Aragón, una comunidad pionera". En *Revista Latina de Comunicación Social*, número 65. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, pp. 187-203. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/10/art/892_Zaragoza/14_Nerea.html [Fecha de consulta: 2 de enero de 2015]. DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-892-187-203.

Violi, Patrizia (2008): "Espacio público y espacio privado en la era de internet. El caso de los blogs". En *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, volumen 13, pp. 39-59. Madrid. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0808110039A/7238> [Fecha de consulta: 4 de enero de 2015].

Walizer, M. H. y Wienir, P. L. (1978): *Research methods and analysis: Searching for relationships*. New York: Harper & Row.

NOTA: Esta investigación ha sido realizada en el seno del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID), reconocido por el Gobierno de Aragón (S-115) y subvencionado por el Fondo Social Europeo.